

FRANCE

FRANCE

LES UNITES LINGUISTIQUES ET CULTURELLES DES MONGOLS ET DES TATARS DANS LA TRADUCTION DU "SHAJARE-I TURK" PAR LE BARON DESMAISONS (1874)

Kholliiev Chakhzodbek

Université d'État d'Ourganch

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474139>

Introduction

Le "Shajare-i Turk", rédigé par Abu-l-Ghazi Bahadur Khan au XVIIe siècle, est une œuvre historique et généalogique qui retrace les origines et l'histoire des peuples turcs. Ce texte, d'une importance capitale pour la compréhension de l'histoire et de la culture des Mongols et des Tatars, a été traduit en français par le baron Desmaisons en 1874. Cette traduction, intitulée "Histoire des Mongols et des Tatars", a permis de rendre accessible au public européen les richesses linguistiques et culturelles contenues dans l'œuvre originale. Cet article explore les unités linguistiques et culturelles présentes dans la traduction de Desmaisons, en mettant en lumière les défis de traduction et les méthodes employées pour préserver la fidélité à l'œuvre originale.

Contexte historique et linguistique

Abu-l-Ghazi Bahadur Khan et le "Shajare-i Turk"

Abu-l-Ghazi Bahadur Khan, khan de Khiva, a écrit le "Shajare-i Turk" dans le but de documenter l'histoire des peuples turcs, leurs lignées et leurs traditions. Ce travail est précieux pour les chercheurs en histoire et en linguistique, car il offre des insights détaillés sur la culture et les coutumes des peuples turcs et mongols à travers les siècles.

Le baron Desmaisons et sa traduction

Le baron Desmaisons, un orientaliste français de renom, a entrepris la traduction du "Shajare-i Turk" en 1874. Son travail a été guidé par un souci d'exactitude et de fidélité à l'original. Desmaisons a non seulement traduit le texte, mais il a également fourni de nombreuses annotations et commentaires pour contextualiser et expliquer les termes et concepts difficiles.

Méthodes de traduction

Translittération phonétique

Desmaisons a souvent recours à la translittération phonétique pour rendre les noms et les termes spécifiques à la culture turque. Cette approche permet de conserver l'authenticité des sons et des noms propres, facilitant ainsi leur reconnaissance et leur compréhension par les lecteurs francophones. Par exemple, le terme "ger" (maison) est translittéré de manière à préserver sa prononciation originale.

Annotations et commentaires

Les annotations de Desmaisons jouent un rôle crucial dans sa traduction. Elles fournissent des explications détaillées sur les termes culturels, historiques et linguistiques qui pourraient être inconnus ou mal compris par les lecteurs européens. Ces annotations aident à contextualiser les unités linguistiques et culturelles, offrant une compréhension plus profonde du texte original.

Comparaison linguistique

Desmaisons utilise également la comparaison linguistique pour éclairer les termes turcs en les mettant en relation avec leurs équivalents dans d'autres langues altaïques. Cette méthode aide à illustrer les similarités et les différences entre les langues turques, mongoles et tatares, enrichissant ainsi l'analyse linguistique.

Unités linguistiques et culturelles

Morphologie des noms

Desmaisons décrit la morphologie des noms turcs en expliquant leurs déclinaisons et leurs fonctions syntaxiques. Par exemple, le mot "ger" (maison) peut apparaître sous différentes formes selon le cas grammatical : "gerin" (de la maison), "gerde" (dans la maison), etc. Ces explications permettent de comprendre comment les noms turcs sont modifiés pour indiquer des relations grammaticales et syntaxiques spécifiques.

Conjugaison des verbes

La conjugaison des verbes turcs est également détaillée dans la traduction de Desmaisons. Il explique comment les verbes changent de forme selon le temps, l'aspect et la modalité. Par exemple, le verbe "bar-" (aller) peut se conjuguer en "baraman" (je vais), "bardim" (je suis allé), "barib turman" (je suis en train d'aller). Cette analyse aide à comprendre les structures verbales complexes du turc.

Syntaxe et ordre des mots

Desmaisons explique la structure syntaxique des phrases turques, qui suivent généralement l'ordre SOV (sujet-objet-verbe). Par exemple, une phrase simple comme "Men baraman" (je vais) suit cet ordre. Desmaisons fournit également des exemples de phrases plus complexes pour illustrer comment cette structure peut varier en fonction des éléments grammaticaux et syntaxiques ajoutés.

Phonologie et prononciation

La phonologie turque, notamment l'harmonie vocalique et les consonnes aspirées, est également abordée. Desmaisons explique comment l'harmonie

vocalique fonctionne, où les voyelles dans un mot appartiennent généralement à la même catégorie (antérieure ou postérieure). Par exemple, dans le mot "kitaplar" (livres), toutes les voyelles sont postérieures. Cette explication aide à comprendre la cohérence phonétique des mots turcs.

Défis de traduction

Nuances lexicales

Desmaisons a dû faire face à des défis liés aux nuances lexicales des termes turcs. De nombreux termes ont des significations multiples et dépendent du contexte pour être correctement interprétés. Par exemple, le mot "ay" peut signifier "lune" ou "mois" selon le contexte. Desmaisons a dû choisir des équivalents français qui préservent ces nuances.

Perte de nuances culturelles

Certains concepts culturels turcs n'ont pas d'équivalents directs en français, ce qui rend la traduction difficile. Desmaisons a souvent utilisé des annotations pour expliquer ces concepts, mais il est inévitable que certaines subtilités culturelles soient perdues dans la traduction.

Orthographe et prononciation

L'orthographe et la prononciation des mots turcs présentent également des défis. La translittération phonétique utilisée par Desmaisons aide à préserver la prononciation originale, mais il est difficile de capturer toutes les nuances phonétiques avec des lettres françaises.

Impact sur la linguistique

Documentation précise

Le travail de Desmaisons fournit une documentation précise des langues turques, ce qui est inestimable pour les linguistes et les historiens. Sa traduction permet de préserver et de diffuser des connaissances importantes sur les langues et les cultures des Mongols et des Tatars.

Méthodologie rigoureuse

La méthodologie rigoureuse de Desmaisons, qui combine translittération, annotations et comparaisons linguistiques, a établi des normes élevées pour les traductions futures. Son approche minutieuse garantit que les traductions restent fidèles à l'original tout en étant compréhensibles pour les lecteurs modernes.

Expansion des études altaïques

En rendant accessible le "Shajare-i Turk" à un public européen, Desmaisons a contribué à l'expansion des études altaïques. Son travail a suscité un intérêt

accru pour les langues et les cultures des peuples turcs et mongols, encourageant de nouvelles recherches dans ce domaine.

Conclusion

La traduction du "Shajare-i Turk" par le baron Desmaisons est une œuvre monumentale qui offre une fenêtre précieuse sur les unités linguistiques et culturelles des Mongols et des Tatars. Grâce à sa méthodologie rigoureuse et à ses annotations détaillées, Desmaisons a réussi à préserver l'essence de l'œuvre originale tout en la rendant accessible à un public plus large. Son travail continue d'influencer les études linguistiques et culturelles, offrant une base solide pour les futures recherches dans ce domaine.

Bibliographie:

1. Desmaisons, Pierre Jacques Paul. *Histoire des Mongols et des Tatars*. Paris: Ernest Leroux, 1874.
2. Abu-l-Ghazi Bahadur Khan. *Shajare-i Turk*. XVIIe siècle.
3. Barthold, W. *Turkestan Down to the Mongol Invasion*. London: Luzac, 1928.
4. Golden, Peter B. *An Introduction to the History of the Turkic Peoples*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1992.
5. Öztopçu, Kurtuluş. *Turkic Languages*. New York: Routledge, 2006.
6. Sinor, Denis. *The Cambridge History of Early Inner Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.